

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН

ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES FOR CONSTRUCTION OF OFFSHORE OIL PRODUCTION WELLS

НАУМЕНКО ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА,
Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта.
ШАХБАЗОВА ПОЛИНА ТИГРАНОВНА,
Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта.

NAUMENKO VICTORIA DMITRIEVNA,
Immanuel Kant Baltic Federal University.
SHAKHBAZOVA POLINA TIGRANOVNA,
Immanuel Kant Baltic Federal University.

Статья посвящена рассмотрению и оценке последних достижений и технологических инноваций в области строительства морских нефтедобывающих скважин в Российской Федерации. Проанализированы аспекты и технологии, применяемые в данной сфере: переход к экологически чистым и безопасным методам бурения, разработка и внедрение высокотехнологичного оборудования, освоение технологий глубоководного бурения, а также использование цифровых технологий и больших данных для оптимизации процессов бурения и повышения эффективности добычи. В результате выделено несколько ключевых направлений и инноваций, которые в настоящее время определяют развитие отрасли.

The article is devoted to the review and evaluation of the latest achievements and technological innovations in the field of construction of offshore oil wells in the Russian Federation. The aspects and technologies used in this field are analyzed: the transition to environmentally friendly and safe drilling methods, the development and implementation of high-tech equipment, the development of deep-sea drilling technologies, as well as the use of digital technologies and big data to optimize drilling processes and increase production efficiency. As a result, several key areas and innovations have been identified, which currently determine the development of the industry.

Ключевые слова: *технологии строительства, морские нефтедобывающие скважины, экологическая безопасность, высокотехнологичное оборудование, глубоководное бурение, цифровизация, большие данные.*

Key words: *construction technologies, offshore oil wells, environmental safety, high-tech equipment, deep-sea drilling, digitalization, big data.*

Актуальность темы обусловлена рядом ключевых факторов, отражающих важность и сложность вопроса в современных экономических и экологических условиях. Нефть является одним из важнейших ресурсов мировой экономики и ключевым источником доходов бюджета Российской Федерации. Разработка новых месторождений, в том числе на морском шельфе, позволяет поддерживать и увеличивать объемы добычи, что критически важно для экономической стабильности и развития страны. Строительство морских нефте-

добывающих скважин сопряжено с техническими, технологическими и экологическими рисками. Использование современных технологий позволяет минимизировать эти риски, обеспечивая безопасную и эффективную добычу. Экологические требования к добыче углеводородов, особенно в уязвимых морских экосистемах, становятся всё строже. Разработка и применение инновационных технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду, является важным условием для устойчивого развития нефтедобывающей отрасли.

Цель исследования заключается в комплексном анализе последних достижений и инноваций в области строительства морских нефтедобывающих скважин на территории Российской Федерации, а также в оценке их эффективности, безопасности и экологической устойчивости.

Исследованием вопросов, посвященных технологиям строительства морских нефтедобывающих скважин, занимались такие ученые, как К.В. Аношина, А.А. Ронжин, Л.В. Мильков, В.В. Девликамов и другие.

Анализ современных технологий строительства морских нефтедобывающих скважин в РФ требует рассмотрения ряда ключевых аспектов, включая технические инновации, политическую и экономическую ситуацию, а также экологические вопросы. В России морская нефтедобыча играет значительную роль в экономике, особенно в свете её обширных ресурсов в Арктике и на шельфе Черного моря. Можно выделить следующие ключевые аспекты и технологии, используемые в этой области:

1. Глубоководное бурение.

Глубоководное бурение – это технология, позволяющая достигать нефтяных и газовых залежей на больших глубинах. В РФ активно развивается технология бурения на шельфе, включая Арктический регион, где условия крайне сложные из-за льдов и низких температур.

2. Горизонтальное бурение.

Технология горизонтального бурения позволяет увеличить эффективность добычи, особенно в сложных геологических условиях. Она обеспечивает более широкий доступ к нефтеносным слоям и повышает коэффициент извлечения углеводородов [1].

3. Применение ИИ и больших данных.

Интеграция искусственного интеллекта и анализа больших данных в процесс бурения и добычи помогает оптимизировать процессы, улучшить понимание геологических данных и снизить риски. Она предполагает автоматизацию управления буровыми установками, а также анализ сейсмических данных для более точного определения местоположения залежей.

4. Экологические и безопасные технологии.

В связи с высокими рисками загрязнения морской среды нефтепродуктами, в РФ внедряются технологии для предотвращения утечек нефти и снижения экологического воздействия. Это включает в себя разработку и использование систем контроля и предотвращения разливов, а также технологии очистки сточных вод [2].

5. Сотрудничество с иностранными партнёрами.

Несмотря на политические и экономические санкции, Россия стремится сотрудничать с иностранными компаниями для получения доступа к передовым технологиям и оборудованию для морской нефтедобычи. Данное сотрудничество важно для освоения сложных проектов, особенно на Арктическом шельфе.

6. Разработка инфраструктуры.

Строительство инфраструктуры, включая портовые комплексы, транспортные системы и объекты для обработки и транспортировки углеводородов, является ключевым элементом успешной морской нефтедобычи. Все это требует значительных инвестиций и тесного взаимодействия с государственными структурами.

В процессе освоения арктических месторождений нефти, российские компании сталки-

ваются с целым спектром вызовов: от экстремальных глубин и суровых низких температур до удалённости от цивилизации, длительных периодов полярной ночи и обилия ледяных преград. Данные условия вынуждают к инновациям и привлечению зарубежного опыта, особенно в технологиях бурения, адаптированных к арктическим морям. Российские нефтедобывающие компании, такие как «Роснефть», которая открыла месторождение «Победа» в Карском море в 2014 году в партнёрстве с ExxonMobil, используют плавучие буровые установки, арендованные у Норвегии, США и других государств, для работы в этих труднодоступных условиях [3].

Однако с введением американских санкций против России, сотрудничество с ExxonMobil было прекращено, что подняло вопросы о целесообразности и экономической выгоде дальнейшей разработки месторождения при текущих ценах на нефть [4]. По оценкам, разработка становится рентабельной только при ценах на нефть около \$150–160 за баррель, как отметил глава Роснедр Евгений Киселев.

Тем не менее, инновации в сфере бурения открывают новые возможности для снижения затрат. Применение скважин меньшего диаметра и разработка горизонтальных и наклонных скважин позволяют не только экономить на издержках, но и уменьшить экологический ущерб, сократить количество необходимых скважин и повысить объёмы добычи [5]. Усовершенствование бурового оборудования, в том числе внедрение технологий управления потоком давления и роторных систем направленного бурения, обещает дальнейшее сокращение времени бурения на 40% и более.

Конструкция буровых платформ также подлежит строгим требованиям, включая устойчивость к подводным течениям, агрессивной соленой воде и ледяным нагрузкам. Примером инженерного творчества является норвежская платформа «Драуген», построенная на единственной опоре для обеспечения мобильности и стабильности в сложных условиях Северного моря [6]. Эти и другие инновации демонстрируют готовность и способность российской нефтедобычи преодолевать арктические испытания и разрабатывать новые технологии для эффективного освоения сложнейших месторождений.

Расположенная в Печорском море, российская арктическая платформа «Приразломная» уникально адаптирована к экстремальным условиям Севера. Её основание, укреплённое около 120 тысячами тонн щебня и камня, формирует надёжную «защитную берму», препятствующую эрозии грунта вокруг кессона. Такое строение обеспечивает двойную функцию: во-первых, обеспечивает надёжное место для бурения эксплуатационных скважин, изолированных от прямого контакта с морской водой, и во-вторых, служит безопасным хранилищем для добытой нефти. Заполнение кессона нефтью или балластной водой гарантирует его устойчивость [7].

Защита от экстремальных арктических условий достигается за счёт специализированных дефлекторов. Ледовый дефлектор, высотой 16,4 метра, с наклонной верхней частью, предотвращает переливание волн, что критически важно для предотвращения повреждений от льда и волн.

В эпоху уменьшающихся объёмов добычи и экономических вызовов, концепция «умного месторождения» выступает как необходимое условие для сохранения и укрепления позиций нефтедобывающих компаний на рынке. Этот подход объединяет в себе современные программные и технические решения для гибкого управления нефтяным пластом, нацеленного на увеличение добычи углеводородов, а также на повышение энергоэффективности используемого оборудования и процессов. Реализация технологий «умного месторождения» позволяет существенно снижать энергетические расходы и уменьшать объёмы выбросов CO₂, внося вклад в экологическую безопасность и устойчивость производства [8].

В рамках сотрудничества между Shell и «Газпром нефтью» на территории Ханты-Мансийского автономного округа был реализован амбициозный проект, включающий в себя

эксплуатацию более 20 «умных» скважин. Благодаря внедрению системы Smart Field, удалось добиться значительной оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат, что позитивно сказалось на экономических показателях проекта. В результате применения данных инноваций, производственные показатели на салымском месторождении увеличились в среднем на 2,5% ежегодно, при этом сократилось и время простоя оборудования [9].

«Газпром нефть» активно развивает и другие направления цифровизации, включая блокчейн, применение искусственного интеллекта, аналитику на основе больших данных и промышленный интернет вещей. Особое внимание уделяется предиктивной аналитике, которая позволяет на основе анализа больших объемов данных и общего опыта компании прогнозировать развитие событий и принимать обоснованные управленческие решения.

Эффективность бизнеса от внедрения цифровых технологий, по оценкам специалистов «Газпром нефти», повышается на 10-15%. Кроме того, оптимизация производственных процессов и снижение затрат на добычу на 10% могут привести к значительной экономии – более 200 миллиардов рублей в год.

Однако реализация стратегии «умного месторождения» невозможна без применения современных ИТ-решений. Ключевыми аспектами здесь являются использование безопасных открытых протоколов для передачи данных, что облегчает интеграцию оборудования от различных производителей, а также развитие высокоскоростных коммуникаций, включая беспроводные технологии, и специализированного программного обеспечения. Всё это вместе формирует основу для эффективного управления производственными процессами и ведет к повышению производительности труда и снижению затрат [10].

Таким образом, анализ современных технологий строительства морских нефтедобывающих скважин в России позволяет выделить несколько ключевых направлений и инноваций, которые в настоящее время определяют развитие отрасли.

Первое и самое важное направление – это переход к более экологически безопасным и эффективным технологиям бурения. Россия, обладая обширными запасами углеводородов на континентальном шельфе, сталкивается с необходимостью сокращения воздействия на окружающую среду, что приводит к интеграции передовых технологий, например, использование водоемов с закрытым циклом для предотвращения загрязнения морской среды.

Второе направление – это разработка и применение высокотехнологичного оборудования для строительства скважин. Это включает в себя усовершенствованные системы управления бурением, автоматизированные системы контроля за процессом бурения и применение роботизированных буровых установок. Такие инновации позволяют значительно повышать безопасность труда и эффективность бурения.

Третье направление связано с глубоководным бурением. Российские компании активно осваивают технологии глубоководного бурения для разработки месторождений на больших глубинах. Это требует особых технологических решений, способных выдерживать высокое давление и температуру, а также обеспечивать высокую точность и безопасность процесса.

Четвертое направление – это использование цифровых технологий и больших данных для анализа и моделирования процессов бурения. Применение искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа геологических данных и оптимизации процесса бурения позволяет сократить риски, связанные с освоением новых месторождений, и повысить общую эффективность производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альмухаметова Э.М. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2020. 115 с.
2. Исследование возможности эксплуатации надземных стальных трубопроводов без повтор-

ного нанесения антикоррозионной защиты в условиях Крайнего Севера / Д.А. Кретов, А.Н. Бутовка, Е.В. Сангинова [и др.] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 4(86). С. 9-16. EDN PGJDXU.

3. Калинов В.В., Сергеев С.В. Вертикально-интегрированные нефтегазовые компании России – история и традиции. М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2021. 222 с.

4. Мониторинг технического состояния объектов фонда скважин нефтегазовых месторождений с использованием технологии генетического алгоритма / Б.В. Потапов, Э.М. Руденко, А.Б. Потапов [и др.] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 2(84). С. 18-29. EDN ZILJAU.

5. Надземные переходы трубопроводов для размещения через естественные и искусственные препятствия: методический подход, аналитический обзор нормативно-технической документации, расчет самонесущей способности трубопроводов / О.О. Морозов, А.Н. Бутовка, Б.В. Потапов [и др.] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 5(87). С. 33-40. EDN UWYCBV.

6. Пономарев А.С., Поздняков А.С. Современные тренды развития мирового сектора морской добычи углеводородов // Территория «Нефтегаз». 2019. № 11. С. 40-50.

7. Ронжин А.А. Современные технологии в нефтегазовой промышленности / А.А. Ронжин, Л.В. Мильков // Молодой ученый. 2020. № 17 (307). С. 415-417.

8. Тасмуханова А.Е., Шигапова Р.Р. Особенности разработки шельфовых месторождений нефти // Вестник Евразийской науки. 2019. № 2. С. 119-128.

9. Щербань П.С. Особенности эксплуатации и развития морской нефтегазовой инфраструктуры Калининградской области / П.С. Щербань, Е.В. Мазур, И.Д. Костыгов // Технико-технологические проблемы сервиса. 2021. № 3(57). С. 8-13. EDN NCOERA.

10. Shcherban P.S. Survey of reliability of offshore oil and gas infrastructure in South Baltic conditions / P.S. Shcherban, E. Mazur // Pomorstvo. 2022. Vol. 36. No. 1. pp. 68-73. DOI 10.31217/p.36.1.8. EDN NIYNHL.

© Науменко В.Д., Шахбазова П.Т., 2024.